

определением степени достижения целей, входящих в состав дерева целей, позволят определить эффективность разработанных решений.

Список использованных источников

1. Полищук, Е.В. Обоснование дерева целей предприятия / Е.В. Полищук// Креативная экономика. – 2012. – Том 6. – № 4. – С. 84-94.
2. Сурмин, Ю.П. Теория систем и системный анализ: Учеб. Пособие / Ю.П. Сурмин. – Киев: МАУП, 2003. – 368 с. – С. 122.
3. Петросян, А.Э. От цели к средству // Credo new: Теоретический журнал. – 2009. – № 2 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://credonew.ru/content/view/811/61>.
4. Асмолова, (Плахова) Л.М. Ох, нелегкая эта задача...решать задачи. [Электронный ресурс] / Л.М. Асмолова (Плахова). – Режим доступа: https://eduface.ru/consultation/management/oh_nelegkaya_eta_za_dacha_reshat_zadachi.
5. Кобриков, Б.С. Управление персоналом: Учеб.-метод. пособие / Б.С. Кобриков. – Минск: Изд-во МИУ, 2006. – 188 с.

УДК 005.332.4
DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Иванова Т. Л.

д-р экон. наук, профессор

Константинова М. А.

аспирант

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», Донецк, ДНР*

В статье акцентировано внимание на современной проблеме необходимости разработки механизма повышения конкурентоустойчивости предприятий, который соединяет в себе механизм устойчивого развития и механизм повышения конкурентоспособности. В процессе исследования раскрыто содержание понятий «механизм», «организационно-экономический механизм», «хозяйственный механизм» как системообразующих для комплексной категории механизма повышения конкурентоустойчивости предприятий. Обосновано, что механизм

конкурентоустойчивости предприятий способен обеспечить стабильность, сбалансированность и качественный рост предприятий в рыночной конкурентной среде в долгосрочном периоде их функционирования.

Ключевые слова: механизм, организационно-экономический механизм, хозяйственный механизм, конкурентоустойчивость, механизм устойчивого развития и механизм повышения конкурентоспособности, механизм повышения конкурентоустойчивости

THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE MECHANISM FOR INCREASING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

Ivanova T. L.

Doctor of Economic Sciences, Professor

Konstantinova M. A.

graduate student

SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR

The article focuses on the modern problem of the mechanism of increasing the competitiveness of an enterprise, which is a symbiosis of the concepts of «mechanism of sustainable development» and «mechanism of increasing competitiveness». In the course of the research, the content of the concepts «mechanism», «organizational-economic mechanism», «economic mechanism» was disclosed as system-forming for the complex category of the mechanism for increasing the competitiveness of an enterprise. It is substantiated that in the system of enterprise competitiveness it is necessary to develop a mechanism capable of ensuring the stability, stability and balance of an enterprise in a competitive market environment.

Keywords: *mechanism, organizational and economic mechanism, economic mechanism, competitiveness, mechanism of sustainable development and mechanism for increasing competitiveness, mechanism for increasing competitiveness*

Постановка проблемы. В современных сложных условиях функционирования экономики Донецкой Народной Республики, которые усугубляются глобальным экономическим кризисом, возрастает необходимость разработки механизма обеспечения устойчивости промышленных предприятий, тесно связанной с уровнем внутренней и внешней конкурентоспособности и конкурентных преимуществ предприятий. В свою очередь, устойчивость, являясь характеристикой в большей степени внутренней среды предприятий, в конечном счёте в явном или латентном виде проявляется через его конкурентоспособность на рынке, в результате чего появляется понятие конкурентоустойчивости и проблема её обеспечения. Значимость проблемы конкурентоустойчивости предприятий и необходимость

поддержания её определенного уровня логично подводят к идее целесообразности разработки механизма обеспечения конкурентоустойчивости, способного решить двуединую задачу – повышения конкурентоспособности предприятий и обеспечения его устойчивого развития в масштабах территории действия и на международном уровне.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам разработки механизма повышения конкурентоустойчивости предприятий посвящены работы ряда зарубежных и российских ученых, среди которых следует выделить научные труды М. Портера, Р.А. Фатхутдинова, И. Ансоффа, а также – В.В. Фионина, С.А. Мохначева, Е.В. Печеркиной, Е.Н. Захаровой, С.Е. Ерыпова, А.Н. Полозовой и других. Тем не менее, данная проблема является новой и в связи с этим требующей глубокой проработки теоретических и методических подходов к её решению и формированию механизма повышения конкурентоустойчивости предприятий. Острый экономический кризис в развитии промышленных предприятий Донецкой Народной Республики, вызванный специфическими обстоятельствами затянувшегося военно-политического конфликта, утяжелённого продолжительной экономической блокадой, порождает необходимость постановки и реализации агрегатных задач восстановления экономики Донбасса и обеспечения конкурентоустойчивости предприятий.

Актуальность. В сложных условиях усиления нестабильности и неопределённости внешней среды руководители промышленных предприятий ДНР вынуждены находиться в постоянном поиске адекватных инструментов и способов повышения как устойчивости, так и конкурентоспособности предприятий, которые в единстве их использования способны обеспечить синергетический эффект. Неслучайно возникло целостное понятие – «конкурентоустойчивость», которое привело к необходимости разработки методологии механизма обеспечения конкурентоустойчивости, обоснования и экономической оценки её с позиций стабильной, сбалансированной и эффективной деятельности предприятий.

Цель статьи - рассмотреть теоретические подходы к понятию механизма повышения конкурентоустойчивости предприятий в контексте симбиоза самостоятельных понятий «механизм» и производных от него.

Изложение основного материала исследования. Обратимся к сущности понятия «механизм» как основополагающего и системообразующего в концепте повышения конкурентоустойчивости предприятий. Следует отметить, что слово «механизм» было

заимствовано из греческого языка в начале XIX века, и в переводе означало «устройство, приводящее что-либо в действие». Затем появилось его новое значение как системы, определяющей порядок какой-либо деятельности. Далее диапазон значений термина расширился, и механизм стали понимать, как набор состояний или процессов, которые определяют какое-либо явление. Соответственно, понятие механизм было распространено и на общественные явления, включая социально-экономические.

В 1947 году в книге Шарля Риста «Краткий очерк основных экономических механизмов» утверждается факт существования экономических механизмов. Наиболее полное определение понятия «экономический механизм» представлено в книге Анри Кульмана «Экономические механизмы», опубликованной во Франции в 1988 году. Переведённый на русский язык вариант книги вышел в 1993 году. В интерпритации Анри Кульмана экономический механизм существует, если «некое исходное экономическое явление влечет за собой ряд других, причём для их возникновения не требуется дополнительных импульсов. Они следуют одно за другим в определенной последовательности и ведут к неким очевидным результатам» [1].

Несмотря на полувековое использование этого термина в экономической науке и его широкое применение, единое, общепринятое понятие до сих пор не выработалось. В современных экономических исследованиях учёные часто используют не только дефиницию «механизм», но также и понятия, включающие в себя данный термин, такие как «организационно-экономический механизм» и «хозяйственный механизм». Ряд дефиниций упомянутых понятий в трактовке отечественных и зарубежных авторов приведён в табл. 1.

Таблица 1

Дефиниции понятий «механизм» и производных от него понятий

Источник	Определение
1	2
<i>Механизм</i>	
Толковый словарь Ефремовой [2]	Система или устройство, определяющие порядок какой-либо деятельности или процесса
А. Н. Цветков [3]	Набор императивных и индикативных регламентов, устанавливающих ограничения или определяющих возможности управляемого объекта
Г. Р. Латфуллин, А. В. Райченко [4]	Сложная по природе, интегральная по форме, динамично функционирующая организация
<i>Организационно-экономическим механизм</i>	
В. О. Федорович [5]	Сложная взаимозависимая группа элементов – организационно, экономически, а иногда и технологически взаимосвязанных между собой подсистем более низкого уровня

1	2
Т. Л. Безрукова [6]	Интегрированная система управления конкурентоспособностью предприятия, состоящая из системы обеспечения, функциональной и целевой системы, которая содержит ряд организационных и экономических рычагов, влияющих на экономические и организационные параметры системы управления предприятием с целью обеспечения эффективности менеджмента и достижения конкурентных преимуществ
<i>Хозяйственный механизм</i>	
Л. И. Абалкин [7]	Способ организации общественного производства с характерными ему формами, методами, экономическими стимулами и правовыми нормами
Б. А. Райзберг [8]	Набор организационных структур и конкретных форм и методов управления, а также правовых норм, с помощью которых реализуются действующие в конкретных условиях экономические законы, процесс воспроизводства
О. И. Иншаков [9]	Система целенаправленной субъект-объектной трансформации отношений одного уровня, вида или типа организации, функционирования и развития хозяйства в другой, которая обеспечивает наиболее эффективную реализацию его целевой функции

Если обобщить результаты этимологического экскурса, то можно прийти к заключению, что механизм – это то, что реализует способность двигаться, развиваться, функционировать.

Из трактовок понятия «механизм», представленных в табл. 1, вытекает, что в современной литературе понятие «механизм» рассматривается как устройство, система, совокупность регламентов, сложная организация. Обращаясь к нему сквозь призму социально-экономических отношений, в которых он реализуется, и современных научных исследований, можно сделать вывод, что под механизмом следует понимать целенаправленную, обоснованную, всеобъемлющую функционирующую систему методов, инструментов, способов, рычагов и процедур взаимодействия различных субъектов и объектов хозяйственной деятельности.

Переходя к раскрытию содержания категории «организационно-экономический механизм», следует отметить, что он определяется особенностями функционирования предприятий на основе синтеза организационных и экономических элементов, методов, инструментов, стратегий и т. д. Следует также обратить внимание на то, что все его компоненты действуют в едином комплексе, в котором объединяются используемые принципы, постулаты, инструменты, субъекты и объекты деятельности, полученные результаты, на достижение которых направлены усилия руководителей и персонала, принимающих участие

в реализации организационно-экономического механизма функционирования предприятий.

По мнению А. Райзберга, организационно-экономический механизм функционирования предприятий представляет собой важный элемент всего хозяйственного механизма и может определяться как совокупность организационно-экономических структур, которые формируют предприятие, и уровней управления, и организационно-административных методов воздействия, обеспечивающих непрерывное развитие предприятий и основанных на принципах целенаправленности, системности, комплексной реализации потенциала предприятий, адаптивности, согласованности интересов взаимодействующих субъектов, а также их инновационности [8]. Таким образом А. Райзберг подводит исследователя к необходимости изучения содержания важнейшего теоретического и имеющего неопределимое практическое значение понятия «хозяйственный механизм» в детальном рассмотрении.

Следует упомянуть, что в экономической науке понятие «хозяйственный механизм» используется достаточно давно. Несмотря на это, до настоящего времени существует некоторое несоответствие между общетеоретическими определениями данного понятия и конкретно-экономическим смыслом хозяйственного механизма, воплощаемого на практике. Первым экономистом, использовавшим понятие «хозяйственный механизм», был О. Курно. Однако в его исследованиях, посвященных проблемам экономического равновесия в рамках эффективности функционирования хозяйственного механизма, понятие «хозяйственный механизм» не было выделено в отдельную категорию. Результаты его работ были использованы в последней трети XIX в. маржиналистами, которые ввели в научный оборот некоторые теоретические положения о хозяйственном механизме. В русскоязычной экономической литературе такими учёными, как М. И. Туган-Барановский, Н. Д. Кондратьев, Е. Е. Слуцкий и др., также рассматривались вопросы формирования хозяйственного механизма. В трудах К. Маркса, Дж. М. Кейнса, М. Фридмана неоднократно употреблялся термин «механизм» применительно к различным экономическим явлениям. Вместе с тем следует отметить, что в работах, всех перечисленных выше авторов данный термин употреблялся в общенаучном смысле и не представлял собой самостоятельную научную категорию.

В табл. 2 представлены наиболее употребляемые дефиниции такого дефиниендума как «хозяйственный механизм», однако, с нашей точки зрения, их необходимо дополнить ещё одним важным подходом к этому понятию, который вытекает из следующего утверждения,

приведённого А. А. Собчаком: «... хозяйственный механизм – это механизм функционирования государственно организованной экономики, образуемый:

1) системой органов управления хозяйством и непосредственных производителей – предприятий и объединений;

2) системой форм и методов организации и функционирования производства;

3) системой хозяйственных связей, обеспечивающих обмен результатами деятельности хозяйственных звеньев и достижение конечной цели социалистического производства» [10, с. 27].

Следует отметить, что третья составляющая данного определения, на первый взгляд, потеряла свою актуальность в силу объективных факторов, а именно - упразднения социалистического хозяйства и появления рыночной экономики на постсоветском пространстве. Однако в определении на первый план выдвинут государственный уровень использования хозяйственного механизма, осознание важности которого постепенно возвращается как к учёным, так и практикам, стремящимся обосновать его масштабы и содержание в условиях различных форм собственности и методов управления, как командно-административных, так и экономических, преобладающих в условиях рынка.

Обобщая вышесказанное, логично сделать вывод о том, что хозяйственный механизм – это более широкое понятие, чем организационно-экономический механизм, поскольку помимо важных организационно-экономических аспектов, он охватывает также большую совокупность правовых и социально-психологических институций, форм и методов.

Рассмотрение приведённых выше понятий механизма и его производных с учётом динамичного и непредсказуемого изменения среды, в которой действуют современные предприятия, закономерно приводит к выводу о необходимости исследования в общем методологическом контуре ряда понятий, тесно связанных между собой. Таковыми, помимо выше представленных, являются также дефиниции «механизм устойчивого развития», «механизм повышения конкурентоспособности» и «механизм обеспечения конкурентоустойчивости», которые требуют рассмотрения в контексте стратегического развития предприятий. Ряд определений этих понятий в трактовках отечественных и зарубежных авторов приведены в табл. 2.

Обобщая понятия механизма устойчивого развития, считаем необходимым обратиться к определению А. Шааб, поскольку автор оперирует «... принципами интегративности, определяющими возможность комплексного решения задач экономического,

социального и экологического развития в рамках единой системы – концепции устойчивого развития» [10, с. 71].

Таблица 2

Дефиниции понятий «механизм» и производных от него понятий

Источник	Определение
1	2
<i>Механизм устойчивого развития</i>	
А. Шааб [11]	Механизм обеспечения деятельности компании в современных условиях, заключающийся в реализации концепции устойчивого развития в конкурентной среде
Л. В. Жаров [12]	Совокупность организаций, институтов, форм и методов для согласования интересов на разных уровнях иерархии, обеспечения сбалансированного и пропорционального развития подсистем в рамках устойчивого развития и поддержания целостности системы
П. П. Табарчук [13]	Комплекс взаимосвязанных внутренних структурных подразделений организации, построенный и оптимизированный таким образом, чтобы обеспечить его жизнеспособность и рост экономической эффективности с учетом влияния различных факторов внешней среды
<i>Механизм повышения конкурентоспособности</i>	
Э. Б. Адельсеитова С. С. Смешная [14]	Совокупность организационных и экономических методов, инструментов, рычагов, организационных форм, формирующих показатели конкурентоспособности предприятия с целью повышения ее уровня
А. О. Ильенко [15]	Открытая система по разработке основных инструментов повышения конкурентоспособности, подверженная влиянию факторов внешней и внутренней среды и требований заинтересованных сторон (на «входе»), основной целью функционирования которой является определение основных направлений повышения конкурентоспособности предприятия (на «выходе»)
<i>Механизм повышения конкурентоустойчивости</i>	
В. В. Фионин [16]	Способы организации отдельных разделов системы менеджмента, которые ориентируются на достижение конкурентоустойчивости управляемого объекта и базируются на экономических законах функционирования рыночных отношений, законах организации, научных подходах, принципах, функциях и методах управления
Е. Н. Богданова [17]	Совокупность элементов, целенаправленное воздействие которых на конкурентные ресурсы предприятия, предусматривает конечной целью обеспечение незначительных колебаний его состояния в результате активности конкурентов
А. Д. Паймук [18]	Состояние предприятия, чьи основные элементы способны поддерживать собственные параметры в допустимом диапазоне. Концептуальную методологическую основу механизма составляют концепции стратегического управления и конкурентоспособности предприятия

Исследование механизма устойчивого развития в единстве с механизмом повышения конкурентоспособности создаёт основу для включения системы инструментов первого в методологию второго и реализации современного универсального подхода междисциплинарного знания, благодаря которому возможно повышение эффективности функционирования предприятий и поддержание заданных уровней конкурентоспособности в границах обеспечения их долгосрочного процветания.

Из вышесказанного вытекает, что механизм повышения конкурентоспособности предприятий представляет собой совокупность средств и методов, с помощью которых осуществляется воздействие на весь имеющийся внутренний потенциал предприятий и на управляемые параметры внешней среды.

Представленные дефиниции механизма устойчивого развития и механизма повышения конкурентоспособности подводят к выводу о том, что интеграция фундаментальных характеристик данных механизмов в едином комплексе механизма повышения конкурентоустойчивости предприятий способна обеспечить появление его эмерджентных свойств и эффекта синергии.

По мнению В.В. Фионина, механизм повышения конкурентоустойчивости включает: характеристику конкурентоустойчивости товара и предприятия в целом, выявление финансового и материально-производственного потенциала, уровень устойчивого положения предприятия на рынке относительно типа конкурентов и сферы деятельности (производственная, торговая, сфера услуг), размер и структуру предприятия [16, с. 15].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, механизм повышения конкурентоустойчивости предприятий следует понимать как систему, которая содержит совокупность средств и методов, позволяющих гибко реагировать на изменяющиеся условия внешней среды и адаптироваться к ним, оказывать активное воздействие на внутренний потенциал, обеспечивая стабильность, устойчивость и сбалансированность развития предприятий.

Однако на сегодняшний день вопрос о структуре механизма повышения конкурентоустойчивости остаётся не до конца исследованным и дискуссионным, а в отношении реализации стратегии обеспечения конкурентоустойчивости – практически неизученным. В дальнейших исследованиях предполагается исследовать проблему структурных элементов и последовательности этапов внедрения механизма повышения конкурентоустойчивости предприятий Донецкой Народной Республики, долгосрочной стратегии его воплощения на

практике, а также методы экономической оценки механизма с позиций результативной и эффективной деятельности предприятий.

Список использованных источников

1. Осадчая Н. А. Методические основы к управлению функционированием строительной организации [Электронный ресурс] / Н. А. Осадчая, Д. И. Трофименко // Инженерный вестник Дона. – 2015. – №4. – Режим доступа: http://ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_77_osadchaya_trofimenko.pdf_efe802933a.pdf.

2. Толковый словарь Ефремовой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gufo.me/dict/efremova/%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC>.

3. Горбунов Ю. В. О понятии «механизм» в экономических науках [Электронный ресурс] / Ю. В. Горбунов // Экономика Профессия Бизнес. – 2018. – №2. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyatii-mehanizm-v-ekonomicheskikh-naukah>.

4. Тарасов А.С. Содержание организационно-экономического механизма функционирования предприятия [Электронный ресурс] / А.С. Тарасов // Экономика строительного и городского хозяйства. – 2019. – №4 (15). – С. 237-248. – Режим доступа: http://donnasa.ru/publish_house/journals/esgh/2019-4/03_tarasov.pdf.

5. Федорович В. О. Состав и структура организационно-экономического механизма управления собственностью крупных промышленных корпоративных образований [Электронный ресурс] / В. О. Федорович // Экономика. – 2006. – №2. – Режим доступа: <http://journal.safbd.ru/ru/content/sostav-i-struktura-organizacionno-ekonomicheskogo-mehanizma-upravleniya-sobstvennostyu>.

6. Безрукова Т.Л. Управление конкурентоспособностью предпринимательской организации: монография [Текст] / Т.Л. Безрукова, Е.И. Сапронов, С.С. Морковина. – М.: Изд-во «КноРус», 2008. – 163 с.

7. Удальцова Н. Л. Организационно-экономический механизм функционирования отрасли национальной экономики [Электронный ресурс] / Н. Л. Удальцова // Экономика и управление. – 2012. – №6 (91). – С. 94-98. – Режим доступа: https://ecsn.ru/files/pdf/201206/201206_94.pdf.

8. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь [Текст] / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 512 с.

9. Мелешко Ю. В. Понятие экономического механизма оказания производственных услуг: теоретико-методологическое обеспечение

[Электронный ресурс] / Ю. В. Мелешко, С. Ю. Солодовников // Экономика и бизнес. – 2016. – С. 56-72. – Режим доступа: <https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/26352/%D0%A1.%2056-72.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

10. Яньшина М. Н. Трактровка понятия «хозяйственный механизм» в современной экономической теории [Электронный ресурс] / М. Н. Яньшина // Известия ВГПУ. – 2011. – №9. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/traktovka-ponyatiya-hozyaystvennyu-mehanizm-v-sovremennoy-ekonomicheskoy-teorii>.

11. Шааб А. Механизм устойчивого развития компании на основе межорганизационной интеграции: дис. к-та экон. наук: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент) [Электронный ресурс] / А. Шааб, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. – Москва, 2019. – 223 с.

12. Жарова Л. В. Механизм обеспечения пространственного развития [Текст] / Л. В. Жарова // Механизм регулирования экономики. – 2006. – № 3. – С. 40-47.

13. Табарчук П. П. Механизм устойчивого развития предприятия с использованием его организационного потенциала [Текст] / П. П. Табарчук, М. А. Микитась // Отраслевая экономика. – 2012. – № 40-4. – С. 237-243.

14. Адельсеитова Э. Б. Формирование механизма повышения конкурентоспособности предприятия в условиях Крыма [Электронный ресурс] / Э. Б. Адельсеитова, С. С. Смешная // Современный менеджмент и управление: тенденции и перспективы развития. – 2018. – С. 292-295. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36519154_59609811.pdf.

15. Ильенок А. О. Совершенствование экономических механизмов повышения конкурентоспособности предприятий: автореф. дис. к-та экон. наук: 08.00.05 [Электронный ресурс] / А. О. Ильенок, Саратовский государственный социально-экономический университет. – Саратов, 2005. – 221 с. – Режим доступа: <https://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-ekonomicheskikh-mekhanizmov-povysheniya-konkurentosposobnosti-predpriyati>.

16. Фионин В.В. Организационно-экономические основы управления конкурентоустойчивостью предприятия: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / В.В. Фионин; Самар. гос. техн. ун-т. – Самара, 2004. – 24 с.

17. Богданова Е. Н. Управление конкурентоустойчивостью как основа развития организационной среды предприятий [Текст] / Е.Н. Богданова // Вестник МГОУ. Серия: Экономика. – 2015. – № 4. – С. 53-59.

18. Паймук А. Д. Совершенствование механизма повышения конкурентоспособности предприятия на основе улучшения качества продукции: автореф. дис. к-та экон. наук: 08.00.05 [Электронный ресурс] / А. Д. Паймук, Саратовский государственный социально-экономический университет. – Саратов, 2011. – 211 с. – Режим доступа: <https://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-mekhanizma-povysheniya-konkurentosposobnosti-predpriyatiya-na-osnove-uluc>.

УДК 336.025

DOI

ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ НАЛОГА НА ВЫВЕДЕННЫЙ КАПИТАЛ

Кашникова З. В.

аспирант

*ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского», Донецк, ДНР*

В статье исследован международный опыт внедрения налога на выведенный капитал, что позволило выделить следующие основные положительные аспекты этого процесса: снижение административного бремени, облегчение контроля соблюдения законодательства, создание благоприятного бизнес-климата с целью привлечения инвестиций (в том числе и иностранных), создание стимулов для инновационного переоснащения предприятий, а также выделить положительные и отрицательные последствия для торгового бизнеса. Вместе с тем, существуют определенные риски по недофинансированию бюджета, риски давления налоговых органов для увеличения бюджетных поступлений. Учет этих факторов при внедрении налога на выведенный капитал в Донецкой Народной Республике позволит минимизировать негативное влияние налоговой нагрузки на торговый бизнес и усилить возможности по реализации потенциала к положительным изменениям.

Ключевые слова: *торговые предприятия, налоговая нагрузка, оптимизация, налог на прибыль, налог на выведенный капитал, фискальное влияние; экономическое влияние.*